

Hệ thống khuyến khích lệch hướng và rào cản đối với xây dựng năng lực công nghiệp tại Việt Nam

Huỳnh Thanh Điền
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
thanhdien82@gmail.com

Tóm tắt:

Trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng; tuy nhiên, phần lớn giá trị gia tăng thuộc về khu vực doanh nghiệp FDI, trong khi doanh nghiệp nội địa vẫn duy trì quy mô nhỏ, năng suất thấp và khó tham gia các phân đoạn giá trị cao. Gốc rễ của tình trạng này không nằm ở những nguyên nhân thường được viện dẫn như thiếu vốn, thiếu công nghệ hay chi phí sản xuất cao, mà ở sự lệch pha mang tính hệ thống của cơ chế khuyến khích kinh tế. Khi lợi nhuận từ đất đai và tài sản tài chính vượt trội so với lợi nhuận từ sản xuất và đổi mới công nghệ, dòng vốn nội địa tự nhiên rời bỏ nhà xưởng, làm suy yếu nền tảng công nghiệp trong nước. Bài viết phân tích bốn kênh méo mó chính làm suy yếu doanh nghiệp nội: (i) tài chính hóa đất đai, (ii) cấu trúc tín dụng thiên lệch theo tài sản, (iii) thiếu hệ sinh thái tài chính đa tầng hỗ trợ doanh nghiệp, và (iv) năng lực hấp thụ công nghệ hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất mô hình tái thiết hệ thống khuyến khích hướng về sản xuất, bao gồm định giá đất theo chức năng, tín dụng gắn với đổi mới, thị trường vốn đa tầng và chính sách nâng cao năng lực công nghệ nội địa. Đây là điều kiện then chốt để Việt Nam xây dựng nội lực sản xuất và đạt được tự chủ kinh tế, công nghệ trong dài hạn.

Từ khóa: *Doanh nghiệp nội; công nghiệp hóa; tài chính hóa; tín dụng; hệ thống khuyến khích; chuỗi giá trị; năng lực hấp thụ công nghệ.*

Sự phát triển của khu vực doanh nghiệp nội địa là nền tảng của một nền kinh tế sản xuất hiện đại. Không quốc gia nào đạt được công nghiệp hóa bền vững mà không có lực lượng doanh nghiệp nội đủ mạnh, có khả năng tích lũy tri thức và làm chủ công nghệ (Amsden, 2001; Wade, 1990). Tuy nhiên, tại Việt Nam, nghịch lý nổi bật là xuất khẩu tăng nhanh nhưng nội lực sản xuất vẫn yếu, với phần lớn giá trị gia tăng thuộc về khu vực FDI (World Bank, 2023).

Nhiều phân tích trước đây thường quy trách nhiệm cho thiếu vốn, chi phí logistics cao hay năng lực quản trị hạn chế. Tuy nhiên, cách tiếp cận thể chế cho thấy hành vi kinh tế phụ thuộc vào cấu trúc khuyến khích mà thị trường và chính sách tạo ra (North, 1990). Vì vậy, bài viết lập luận rằng doanh nghiệp nội yếu không phải do năng lực kém mà do hệ thống khuyến khích đang điều hướng dòng vốn rời xa sản xuất, tương tự mô hình tài chính hóa được ghi nhận tại nhiều quốc gia đang phát triển (Epstein, 2005; Aalbers, 2016).

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Các nghiên cứu về công nghiệp hóa muợn nhấn mạnh vai trò trung tâm của doanh nghiệp nội trong tích lũy năng lực công nghệ và nâng cao khả năng tự chủ (Amsden, 2001; Johnson, 1982). Kinh nghiệm của Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore cho thấy sự lớn mạnh của doanh nghiệp bản địa là động lực tạo ra bứt phá công nghiệp (Wade, 1990; Evans, 1995; Chang, 2002).

Từ góc nhìn thể chế, North (1990) cho rằng hành vi doanh nghiệp là kết quả của cấu trúc khuyến khích. Khi lợi nhuận từ tài sản cao hơn sản xuất, nền kinh tế dễ rơi vào tài chính hóa (Epstein, 2005; Christophers, 2015). Một trong những kênh tài chính hóa quan trọng ở châu Á là đất đai (Lin & Zhang, 2019; Fernandez & Aalbers, 2020).

Song song đó, các nghiên cứu về tín dụng chỉ ra rằng mô hình cho vay dựa vào tài sản thế chấp làm giảm động lực đổi mới công nghệ (Stiglitz & Weiss, 1981; Aghion et al., 2005), và có thể triệt tiêu năng lực tăng trưởng dài hạn (King & Levine, 1993).

Các nghiên cứu về chuỗi giá trị toàn cầu cho thấy doanh nghiệp muốn tham gia phân đoạn giá trị cao phải sở hữu năng lực công nghệ, khả năng hấp thụ tri thức và kết nối với hệ sinh thái hỗ trợ (Gereffi et al., 2005; Lall, 1992; Pietrobelli & Rabellotti, 2011).

Nghiên cứu vận dụng cách tiếp cận thể chế và cấu trúc (North, 1990; Hall & Soskice, 2001), kết hợp phân tích số liệu vĩ mô và thực chứng trong nước và quốc tế (World Bank, 2023; UNCTAD, 2023). Bài viết sử dụng khung quan hệ nhân quả để xác định các kênh méo mó như tài chính hóa, tín dụng thiên lệch và hạn chế năng lực hấp thụ công nghệ (Cohen & Levinthal, 1990; Keller, 2004). Phương pháp so sánh được vận dụng giữa Việt Nam và các nền kinh tế Đông Á thành công (Wade, 1990; Chang, 2002).

CÁC PHÁT HIỆN VỀ HỆ THỐNG KHUYẾN KHÍCH BỊ LỆCH HƯỚNG

Hệ thống khuyến khích trong nền kinh tế Việt Nam đang vận hành theo cách làm suy yếu động lực đầu tư sản xuất và cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nội. Sự lệch pha này thể hiện qua bốn kênh méo mó chính gồm tài chính hóa đất đai, tín dụng thiên về tài sản, thiếu hệ sinh thái tài chính đa tầng và năng lực hấp thụ công nghệ hạn chế. Các kênh này không vận hành tách biệt mà tương tác lẫn nhau, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng làm trì hoãn quá trình tích lũy và nâng cấp công nghiệp.

Tài chính hóa đất đai làm hút vốn khỏi sản xuất

Tài chính hóa đất đai là điểm bắt đầu quan trọng của sự lệch hướng dòng vốn. Thay vì được định giá theo năng suất sử dụng như logic của một nền kinh tế sản xuất, đất đai tại Việt Nam thường được định giá theo kỳ vọng tăng giá, tương tự tình trạng

được ghi nhận tại nhiều quốc gia đang phát triển (Lin và Zhang, 2019; Aalbers, 2016). Khi đất trở thành một tài sản tài chính có lợi suất cao và rủi ro thấp, doanh nghiệp có xu hướng chuyển lợi nhuận từ sản xuất sang tích trữ đất. Điều này làm chi phí đất công nghiệp tăng nhanh, khiến nhiều dự án sản xuất mất đi sức hấp dẫn kinh tế.

Hiện tượng này cũng đã được quan sát tại Trung Quốc, nơi giá đất tăng mạnh làm suy yếu năng lực mở rộng của các ngành sản xuất định hướng dài hạn (Fernandez và Aalbers, 2020). Tại Việt Nam, việc ngân sách địa phương phụ thuộc lớn vào thu từ đất càng củng cố động cơ thúc đẩy giao dịch đất đai, vô hình trung tiếp sức cho đầu cơ (Christophers, 2015). Khi đất đai trở thành công cụ tích lũy chính của nền kinh tế, dòng vốn dài hạn bị rút khỏi sản xuất, làm suy giảm tích lũy công nghiệp và năng lực mở rộng của doanh nghiệp nội.

Tín dụng ưu ái tài sản hơn công nghệ

Sự tài chính hóa đất đai kéo theo một hệ quả khác là cấu trúc tín dụng bị lệch theo hướng dựa vào giá trị tài sản bảo đảm. Các ngân hàng thương mại thường đặt nặng tiêu chí tài sản thế chấp, đặc biệt là bất động sản, khiến doanh nghiệp đổi mới công nghệ khó tiếp cận vốn dài hạn. Điều này phản ánh cơ chế tín dụng thiên lệch được Stiglitz và Weiss (1981) mô tả, trong đó doanh nghiệp không có nhiều tài sản hữu hình sẽ chịu bất lợi khi vay vốn.

Khi các doanh nghiệp công nghệ hoặc các doanh nghiệp có định hướng đầu tư dài hạn không thể tiếp cận vốn, họ buộc phải trì hoãn hoặc từ bỏ các dự án đầu tư vào máy móc, tự động hóa hay nghiên cứu và phát triển (Aghion và cộng sự, 2005). Điều này không chỉ làm giảm động lực nâng cấp công nghệ mà còn dẫn tới phân bổ vốn kém hiệu quả, làm suy giảm năng suất và khả năng cạnh tranh (Beck và cộng sự, 2005). Một nền kinh tế có tín dụng lệch về tài sản sẽ khó tạo ra năng lực sản xuất bền vững trong dài hạn.

Thiếu hệ sinh thái tài chính đa tầng

Song song với tín dụng thiên lệch, Việt Nam còn thiếu một hệ sinh thái tài chính đa tầng để hỗ trợ đổi mới và mở rộng công nghiệp. Các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Đài Loan đã xây dựng hệ thống quỹ mạo hiểm, ngân hàng phát triển, thị trường trái phiếu công nghiệp và cơ chế đồng đầu tư giữa nhà nước và khu vực tư nhân từ rất sớm (Johnson, 1982; Chang, 2002). Chính hệ sinh thái này tạo điều kiện để doanh nghiệp nội có thể tiếp cận nguồn vốn dài hạn, theo đuổi các dự án nhiều rủi ro nhưng có khả năng mang lại giá trị gia tăng cao.

Ở Việt Nam, sự thiếu vắng những cấu phần này khiến doanh nghiệp nội phải dựa vào các nguồn vốn ngắn hạn hoặc các khoản vay thương mại lãi suất cao. Hệ thống quỹ mạo hiểm nội địa còn yếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sản xuất chưa phát triển, và cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và doanh nghiệp gần như không tồn tại. Điều này khiến phần lớn doanh nghiệp nội không thể đầu tư mạnh vào công nghệ và không thể tham gia sâu vào các phân đoạn có giá trị cao trong chuỗi cung ứng (Cimoli, Dosi và Stiglitz, 2009).

Năng lực hấp thụ công nghệ yếu

Năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nội phụ thuộc vào ba yếu tố: khả năng đầu tư dài hạn, sự hỗ trợ của hệ sinh thái và mức độ liên kết với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp FDI. Khi ba yếu tố này đều yếu, doanh nghiệp nội khó có thể học hỏi và làm chủ công nghệ mới. Cohen và Levinthal (1990) chỉ ra rằng năng lực hấp thụ công nghệ là yếu tố then chốt quyết định khả năng đổi mới của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nội chỉ tham gia ở các khâu đơn giản của chuỗi sản xuất, với hàm lượng công nghệ thấp và dễ bị thay thế. Sự liên kết hạn chế với doanh nghiệp FDI khiến cơ hội chuyển giao công nghệ bị thu hẹp đáng kể (Javorcik,

2004). Khoảng cách công nghệ ngày càng lớn, trong khi các doanh nghiệp nội khó vượt qua mô hình gia công chi phí thấp. Như Keller (2004) phân tích, khả năng tiếp thu công nghệ thấp khiến doanh nghiệp nội không thể nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu và duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Bốn kênh méo mó gồm tài chính hóa đất đai, tín dụng thiên về tài sản, thiếu hệ sinh thái tài chính và năng lực hấp thụ công nghệ yếu tạo thành một cấu trúc khuyến khích đi ngược lại mục tiêu phát triển công nghiệp. Đây là nguyên nhân nền tảng khiến doanh nghiệp nội khó lớn lên, dòng vốn khó chảy vào sản xuất, và nền kinh tế khó hình thành năng lực cạnh tranh dựa trên đổi mới.

THẢO LUẬN

Hệ quả cấu trúc của hệ thống khuyến khích lệch pha

Sự lệch pha của cơ chế khuyến khích trong nền kinh tế Việt Nam dẫn đến những hệ quả mang tính cấu trúc, ảnh hưởng sâu rộng đến năng lực phát triển dài hạn của doanh nghiệp nội và toàn bộ nền kinh tế. Trước hết, dòng vốn bị hút vào các tài sản phi sản xuất, đặc biệt là đất đai, khiến tích lũy cho công nghiệp hóa suy giảm nghiêm trọng. Nghiên cứu về công nghiệp hóa muộn cho thấy tích lũy tư bản dài hạn là điều kiện tiên quyết để các nền kinh tế vươn lên (Amsden, 2001; Johnson, 1982). Khi doanh nghiệp chuyển lợi nhuận sang tích trữ đất thay vì mở rộng sản xuất, nền kinh tế mất đi khả năng tích lũy cần thiết để phát triển các ngành có hàm lượng công nghệ cao hoặc thâm dụng tri thức.

Thứ hai, sự hạn chế đầu tư vào đổi mới dẫn đến yếu kém năng lực công nghệ. Doanh nghiệp nội không đủ nguồn lực để theo đuổi các dự án nâng cấp quy trình, tự động hóa hoặc R&D, những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của các nền kinh tế công nghiệp (Lall, 1992; Cohen & Levinthal, 1990). Hệ quả là doanh nghiệp nội chủ yếu

tham gia vào các phân đoạn giá trị thấp, dễ bị thay thế và có biên lợi nhuận mỏng, khiến năng suất của nền kinh tế khó cải thiện.

Thứ ba, sự suy yếu của doanh nghiệp nội địa Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào khu vực FDI để duy trì sản xuất và xuất khẩu. Narula và Dunning (2000) cho thấy các nền kinh tế phụ thuộc FDI thường gặp khó khăn trong việc phát triển năng lực nội địa vì chuỗi giá trị do doanh nghiệp nước ngoài kiểm soát thường không tạo động lực chuyển giao công nghệ theo chiều sâu. Thực tế tại Việt Nam cho thấy liên kết FDI, nội địa vẫn thấp, với rất ít doanh nghiệp Việt tham gia vào phân đoạn trung và cao của chuỗi.

Cuối cùng, nền kinh tế trở nên dễ tổn thương trước các biến động toàn cầu. Báo cáo của UNCTAD (2023) nhấn mạnh rằng những nền kinh tế thiếu doanh nghiệp nội địa mạnh và thiếu khả năng tự chủ sản xuất thường bị ảnh hưởng nặng nề trong các cuộc đứt gãy chuỗi cung ứng. Điều này từng thể hiện rõ trong giai đoạn COVID-19, khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị động do phụ thuộc vào nguyên phụ liệu và công nghệ nước ngoài.

Như vậy, cấu trúc khuyến khích lệch pha không chỉ làm suy yếu từng doanh nghiệp mà tạo ra một vòng xoáy bất lợi ở cấp độ nền kinh tế, khiến Việt Nam khó vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Vì sao các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp không phát huy hiệu quả

Mặc dù Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp – như đào tạo nhân lực, ưu đãi thuế, hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới công nghệ – nhưng hiệu quả thường rất hạn chế. Nguyên nhân cốt lõi là các chính sách này chủ yếu tác động ở cấp vi mô, trong khi vấn đề lại nằm ở “hệ thống động lực” của nền kinh tế (Rodrik, 2004).

Trước hết, khi chi phí đất đai tăng liên tục và trở thành một gánh nặng lớn đối với doanh nghiệp sản xuất, bất kỳ hỗ trợ nào về đào tạo hay ưu đãi thuế cũng không đủ để bù đắp (Aalbers, 2016; Lin & Zhang, 2019). Doanh nghiệp có thể được giảm vài phần trăm thuế thu nhập, nhưng lại mất đến hàng chục phần trăm chi phí khi thuê hoặc mua đất công nghiệp. Điều này triệt tiêu toàn bộ tác dụng của chính sách vi mô.

Thứ hai, tín dụng phụ thuộc vào tài sản thế chấp khiến doanh nghiệp đổi mới khó tiếp cận vốn. Ngay cả khi doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới hay chuyển đổi số, họ vẫn không thể triển khai vì không vay được vốn để đầu tư thiết bị và công nghệ (Stiglitz & Weiss, 1981; Aghion et al., 2005). Điều này khiến các chương trình hỗ trợ công nghệ trở thành hình thức và không tạo được đột phá.

Thứ ba, doanh nghiệp nhận hỗ trợ nhưng hoạt động trong hệ sinh thái không thuận lợi, thiếu quỹ mạo hiểm nội địa, thiếu nguồn vốn dài hạn, thiếu công nghiệp hỗ trợ, khiến mọi nỗ lực cải thiện năng suất bị hạn chế (Cimoli et al., 2009). Như Rodrik (2004) mô tả, chính sách công nghiệp chỉ hiệu quả khi toàn bộ cấu trúc khuyến khích được đồng chỉnh; nếu không, tác động hỗ trợ bị vô hiệu hóa bởi động lực thị trường ngược chiều.

Do đó, thất bại của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam không nằm ở thiết kế chương trình, mà ở việc hệ thống động lực nền tảng chưa được điều chỉnh, khiến mọi hỗ trợ vi mô không có môi trường để phát huy.

Bài học từ các nền kinh tế Đông Á

Kinh nghiệm của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Singapore cho thấy thành công công nghiệp hóa không đến từ chính sách đơn lẻ, mà từ khả năng thiết kế một hệ thống khuyến khích nhất quán theo thời gian dài (Johnson, 1982; Wade, 1990; Evans, 1995).

Trước hết, các quốc gia này kiểm soát chặt chẽ tài chính hóa và giữ đất đai trong vai trò là yếu tố sản xuất. Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc trong giai đoạn tăng trưởng cao đã hạn chế đầu cơ đất đai, ưu tiên quỹ đất lớn cho công nghiệp và thiết lập cơ chế định giá theo chức năng sử dụng (Johnson, 1982).

Thứ hai, tín dụng được điều phối nhằm ưu tiên doanh nghiệp công nghệ và các ngành công nghiệp chiến lược. Hàn Quốc trong thập niên 1970–1980 sử dụng hệ thống ngân hàng nhà nước để cung cấp vốn dài hạn cho các tập đoàn nội địa đầu tư công nghệ cao (Evans, 1995). Tín dụng không dựa đơn thuần vào tài sản bảo đảm mà vào năng lực công nghệ của dự án.

Thứ ba, các nền kinh tế Đông Á xây dựng hệ sinh thái tài chính đa tầng rất sớm: quỹ mạo hiểm, ngân hàng phát triển, thị trường trái phiếu công nghiệp và cơ chế đồng đầu tư công tư (Wade, 1990). Điều này tạo nền tảng vốn ổn định cho doanh nghiệp trong nước mở rộng quy mô và theo đuổi các dự án đổi mới mang tính rủi ro.

Cuối cùng, các nước Đông Á nhấn mạnh liên kết giữa đổi mới, sản xuất và thị trường. Theo Hausmann và Hidalgo (2014), sự tích hợp giữa năng lực công nghệ và năng lực sản xuất tạo nên mức độ “phức tạp kinh tế” (economic complexity), yếu tố quyết định khả năng trỗi dậy bền vững.

Những bài học này cho thấy điều cốt lõi không phải chỉ là ban hành chính sách hay hỗ trợ doanh nghiệp, mà là thiết kế lại toàn bộ hệ thống khuyến khích sao cho doanh nghiệp nội có động lực mạnh nhất để đầu tư vào sản xuất, công nghệ và đổi mới.

MÔ HÌNH TÁI THIẾT HỆ THỐNG KHUYẾN KHÍCH

Khung định giá đất theo chức năng

Một trong những trụ cột quan trọng của mô hình tái thiết hệ thống khuyến khích là cải cách cơ chế định giá đất dựa trên chức năng sử dụng. Thay vì để giá đất biến động theo kỳ vọng thị trường, cần thiết lập hệ thống tách biệt rõ ba nhóm đất gồm

đất phục vụ sản xuất, đất cho phát triển vùng và đất giao dịch thị trường. Cách tiếp cận này giúp điều chỉnh giá đất theo mục tiêu kinh tế cụ thể, qua đó bảo đảm chi phí đất đai đối với khu công nghiệp duy trì ở mức thấp và ổn định. Bên cạnh đó, việc thành lập một cơ quan phát triển đất đai cấp vùng cho phép triển khai chiến lược quản lý và điều phối đất đai theo quy hoạch không gian rộng hơn, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp liên tỉnh. Khi đất đai được sử dụng như một yếu tố sản xuất thay vì một loại tài sản tài chính, động cơ đầu cơ giảm đi và dòng vốn có điều kiện quay trở lại khu vực sản xuất.

Tín dụng gắn với đổi mới

Đề định hướng dòng vốn vào sản xuất và nâng cấp công nghệ, cơ chế tín dụng cần được thiết kế lại theo hướng đề cao đổi mới. Một trong những giải pháp quan trọng là quy đổi tài sản trí tuệ thành một hình thức tài sản bảo đảm hợp lệ, cho phép doanh nghiệp công nghệ có thể tiếp cận tín dụng mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản hữu hình. Đồng thời, cần phát triển các khoản vay được đánh giá dựa trên hiệu quả công nghệ và triển vọng tăng năng suất, thay vì thuần túy dựa trên tài sản thế chấp. Các khoản tín dụng dài hạn dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cũng là yếu tố then chốt, giúp duy trì sự đầu tư liên tục và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. Cơ chế tín dụng gắn với đổi mới như vậy sẽ tạo cầu nối giữa hỗ trợ tài chính và phát triển năng lực công nghệ nội địa.

Hệ sinh thái tài chính đa tầng

Một mô hình khuyến khích sản xuất hiệu quả đòi hỏi sự hiện diện của một hệ sinh thái tài chính đa tầng, nơi mỗi loại hình tài chính đảm nhận một vai trò hỗ trợ khác nhau. Trọng tâm của hệ sinh thái này là quỹ đầu tư đổi mới công nghệ quốc gia, nơi vốn Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt các dự án đầu tư có tính chiến lược và mức độ rủi ro cao. Song song đó là mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước nhằm tạo

nguồn lực cho các doanh nghiệp ở giai đoạn đầu hoặc các dự án công nghệ mang tính đột phá. Việc phát triển thị trường trái phiếu phục vụ doanh nghiệp công nghiệp, cùng với tiến trình chứng khoán hóa các dòng tiền từ các dự án sản xuất, sẽ giúp tạo ra các kênh huy động vốn trung và dài hạn. Ngoài ra, mô hình đồng đầu tư giữa Nhà nước và khu vực tư nhân có thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, vừa chia sẻ rủi ro, vừa khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới. Hệ sinh thái tài chính đa tầng như vậy là nền tảng không thể thiếu để doanh nghiệp nội vươn lên.

Tăng năng lực hấp thụ công nghệ

Bên cạnh dòng vốn, năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nội là yếu tố quyết định đến hiệu quả của quá trình công nghiệp hóa. Để nâng cao năng lực này, cần xây dựng các vùng sản xuất quy mô lớn, nơi công nghiệp, logistics và hoạt động nghiên cứu phát triển được tổ chức trong cùng một không gian. Mô hình vùng tích hợp giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, đồng thời tạo môi trường tương tác thường xuyên giữa doanh nghiệp và cơ sở khoa học công nghệ. Song song đó, một mạng lưới chuyên giao công nghệ giữa doanh nghiệp và các trường đại học là cần thiết nhằm thúc đẩy sự lan tỏa tri thức và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp quy trình sản xuất. Cuối cùng, các chương trình nâng cấp doanh nghiệp nội để đáp ứng tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng FDI sẽ giúp mở rộng không gian học hỏi và tăng cường cơ hội tham gia vào các phân đoạn giá trị cao hơn. Khi năng lực hấp thụ công nghệ được củng cố, doanh nghiệp nội sẽ có khả năng tự vươn lên trong chuỗi giá trị và giảm phụ thuộc vào các nhà cung ứng nước ngoài.

KẾT LUẬN

Sự yếu kém của doanh nghiệp nội không bắt nguồn từ những hạn chế riêng lẻ trong năng lực của doanh nghiệp, mà phản ánh hệ quả của một cấu trúc khuyến khích chưa đứng về phía sản xuất. Khi lợi nhuận từ tài sản và hoạt động đầu cơ tiếp tục vượt trội so với lợi nhuận từ đầu tư nhà xưởng, công nghệ và đổi mới, dòng vốn trong nền

kinh tế sẽ có xu hướng rời xa sản xuất, khiến doanh nghiệp nội không thể tích lũy và mở rộng năng lực công nghiệp. Điều này tạo nên vòng luẩn quẩn trong đó các quyết định kinh tế thiên về ngắn hạn, còn quá trình tích lũy cho công nghiệp hóa bị trì hoãn kéo dài.

Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này và tạo điều kiện cho công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam cần tái thiết toàn bộ hệ thống khuyến khích theo hướng đặt sản xuất vào vị trí trung tâm. Điều này đòi hỏi sản xuất phải trở thành lựa chọn mang lại lợi nhuận hấp dẫn nhất trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, đất đai phải được trả về đúng vai trò của một yếu tố đầu vào quan trọng nhằm hỗ trợ mở rộng công nghiệp và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Hệ thống tín dụng cần chuyển từ ưu tiên tài sản sang ưu tiên đổi mới, để các doanh nghiệp theo đuổi công nghệ và giá trị gia tăng cao có khả năng tiếp cận vốn dài hạn. Khi các điều kiện này được thiết lập, doanh nghiệp nội sẽ có đủ cơ hội tích lũy công nghệ, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, nền kinh tế sẽ dần hình thành được mức độ tự chủ cần thiết trong các chuỗi giá trị và tăng khả năng chống chịu trước biến động bên ngoài.

Chỉ khi hệ thống khuyến khích được tái cấu trúc theo hướng ưu tiên sản xuất và đổi mới, doanh nghiệp nội mới thực sự trở thành trái tim của nền sản xuất Việt Nam, đóng góp vào việc tạo ra giá trị gia tăng, tri thức, năng lực công nghệ và sức mạnh tự chủ của nền kinh tế trong kỷ nguyên cạnh tranh mới.

Tài liệu tham khảo:

Aalbers, M. B. (2016). *The financialization of housing: A political economy approach*. Routledge.

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Publishers.

- Aghion, P., Angeletos, G. M., Banerjee, A., & Manova, K. (2005). Volatility and growth. *Journal of Development Economics*, 78(2), 383–413.
- Amsden, A. (2001). *The rise of “the rest”: Challenges to the West from late-industrializing economies*. Oxford University Press.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to firm growth. *World Bank Policy Research Paper*.
- Blyth, M. (2013). *Austerity: The history of a dangerous idea*. Oxford University Press.
- Chang, H. J. (2002). *Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective*. Anthem Press.
- Christophers, B. (2015). The limits to financialization. *Dialogues in Human Geography*, 5(2), 183–200.
- Cimoli, M., Dosi, G., & Stiglitz, J. E. (Eds.). (2009). *Industrial policy and development: The political economy of capabilities accumulation*. Oxford University Press.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Fernandez, R., & Aalbers, M. B. (2020). Housing financialization in the Global South. *Urban Studies*, 57(7), 1461–1481.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.

- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press.
- Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2014). *The atlas of economic complexity*. MIT Press.
- Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2020). The building blocks of economic complexity. *PNAS*, *117*(6), 259–267.
- Javorcik, B. (2004). Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? *American Economic Review*, *94*(3), 605–627.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Keller, W. (2004). International technology diffusion. *Journal of Economic Literature*, *42*(3), 752–782.
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth. *Quarterly Journal of Economics*, *108*(3), 717–737.
- Laeven, L., & Levine, R. (2008). Complex ownership and corporate governance. *Review of Financial Studies*, *21*(2), 579–604.
- Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development*, *20*(2), 165–186.
- Lin, G. C. S., & Zhang, A. Y. (2019). Land financialization, marketization, and the rise of the urban real estate economy in China. *Urban Studies*, *56*(9), 1825–1843.
- Narula, R., & Dunning, J. H. (2000). Industrial development and globalisation. *Oxford Development Studies*, *28*(2), 141–167.

- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- OECD. (2021). *Productivity and innovation in Viet Nam*. OECD Publishing.
- Pietrobelli, C., & Rabellotti, R. (2011). Global value chains meet innovation systems. *World Development*, 39(7), 1261–1269.
- Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. *Harvard University Working Paper*.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report*. United Nations Publications.
- Wade, R. (1990). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*. Princeton University Press.